

ZAMONAVIY TARBIYACHINING SHAXSI VA UNGA QO'YILGAN TALABLAR

Haydarova O'g'iloy Asatillo qizi

Andijon Davlat Universiteti Pedagogika Instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7660656>

Annotatsiya: Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunini o'zida aks ettirgan yangi va o'z o'rnida xalqchil muhim yuridik hujjat bo'lib, mamlakatimiz ta'lim sohasining istiqboli uchun yo'llanmadir. Ushbu maqolada zamonaviy tarbiyachining shaxsi va unga qo'yilgan talablar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, zamonaviy tarbiyachi, metodika, tamoyil, texnologiya, madaniyat.

Zamonaviy o'qituvchi jamiyatdagi eng muhim va nufuzli shaxslardan biridir. Uning oldiga kelajak avlodga muvaffaqiyatli, to'laqonli hayot kechirish imkonini beradigan bilim, ko'nikma va qadriyatlarni o'rgatish vazifasi yuklangan. So'nggi yillarda zamonaviy o'qituvchining o'ziga xosligi o'zgarishiga ko'plab omillar, jumladan texnologiyadagi yutuqlar va jamiyatning o'zgarishiga yordam berdi. Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchining o'zgaruvchan shaxsiyati va unga qo'yiladigan talablar tahlil qilinadi. Zamonaviy o'qituvchining shaxsiyatini o'zgartirish. Bugungi kunda esa mamlakatimizda 2020-yil 24-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va unda belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarni amaliyotda yangicha uslublar asosida qo'llash Respublika maktabgacha ta'lim, oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan o'qituvchi, tarbiyachi, ishlab chiqarish ustalarining ma'naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlariga ham bog'liqdir. Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab faoliyat jarayoni bo'lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk kishilari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilish mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Biror bir inson pedagogik kasbini tanladimi, demak, u albatta, pedagog shaxsi va unga qo'yiladigan talablarga ham har tomonlama mos bo'lishi kerak. Ma'lumki, zamonaviy o'qituvchining shaxsiyati texnologiya taraqqiyoti, jamiyat kutgan o'zgarishlar va iqtisodiy manzara natijasida o'zgarib bormoqda.

• Texnologiya

Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi o'qituvchilik kasbga katta ta'sir ko'rsatdi. O'qituvchilar o'quvchilarga erishish, samarali hamkorlik qilish va qiziqarli darslarni yaratish uchun texnologiyadan foydalanishlari kerak. Bu ko'plab o'qituvchilarni nafaqat sinfda texnologiyani o'zlashtirishga, balki ba'zilar o'rganish tajribasini yaxshilash uchun bir nechta dasturiy ta'minot dasturlarini o'zlashtirib, tajribali foydalanuvchilarga aylanishga majbur qildi.

• Ijtimoiy umidlar

So'nggi yillarda, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarning o'sishi tufayli jamiyatning umidlari ham o'zgardi. Talabalar endi o'qituvchilaridan ko'proq ochiq va ochiq fikrli bo'lishlarini kutishadi. Ular o'quvchilarni mazmunli suhbatga jalb qila olishi, o'z qadr-qimmatini tarbiyalashi, tanqidiy fikrlashga undashi kerak. Bu yuqori darajadagi hissiy intellekt va talabalar bilan haqiqiy munosabatda bo'lish qobiliyatini talab qiladi.

• Iqtisodiy landshaft

Zamonaviy o'qituvchi shaxsini shakllantirishda jahon iqtisodiyoti ham muhim rol o'ynamoqda. Endi o'qituvchilar sinfda ham, ishda ham moslashuvchan va moslashuvchan bo'lishi kutilmoqda. Ular, shuningdek, doimiy o'zgaruvchan mehnat bozori va zamonaviy ish joyining talablariga javob bera olishlari kerak.

Zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar

Zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar yuqori. O'qitishdan tashqari, ular o'z talabalariga texnologik, ijtimoiy va iqtisodiy yordam ko'rsatishga qodir bo'lishi kerak.

• Texnologik yordam

Talabalar o'qishlarida oldinga borish uchun zarur bo'lgan bilimlarga kirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishlari kerak. O'qituvchilar nafaqat bu vositalarni o'z talabalariga tanishtirish, balki ulardan samarali foydalanish jarayonlari bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Bunga Powerpoint va Excel kabi dasturiy vositalardan qanday foydalanishni tushunish, shuningdek, kodlash va kompyuter dasturlash haqida asosiy tushuncha kiradi.

• Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash

Zamonaviy o'qituvchi o'z talabalarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lishi kerak. Bu o'quvchilarning ehtiyojlarini, his-tuyg'ularini va kelib chiqishini tushunish va qayg'uli paytlarda

aralashish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Hozirda ko'plab o'qituvchilar o'z o'quvchilariga muvaffaqiyatga erishish uchun eng yaxshi imkoniyat berilishini ta'minlash uchun Pozitiv Behavioral Interventions and Supports (PBIS) dan foydalanadilar.

• Iqtisodiy yordam

Hozirgi mehnat bozorida o'qituvchilar ham o'z talabalariga iqtisodiy yordam ko'rsatishi kerak. Bu talabalar bilan ishlash, ularning martaba maqsadlariga erishishga yordam beradigan harakatlar rejalarini tuzishni o'z ichiga olishi mumkin. Ular ish qidirish, intervyu olish va rezyume yozish kabi mavzularda maslahat bera olishlari kerak. Shuningdek, ular moliyaviy tizim va shaxsiy moliya haqida asosiy tushunchaga ega bo'lishlari kerak, chunki ko'plab talabalar bu sohada asosiy bilimga ega emaslar.

Xulosa

Zamonaviy o'qituvchining shaxsiyati texnologiya taraqqiyoti, jamiyatning umidlari va iqtisodiy manzara tufayli o'zgarib bormoqda. Ushbu o'zgarishlar o'z talabalariga eng yaxshi xizmat ko'rsatish uchun o'qituvchilar texnologik, ijtimoiy va iqtisodiy bilimlarga ega bo'lishlari kerak bo'lgan yangi va ortib borayotgan talablarni keltirib chiqardi. Biroq, bu talablarni qondirish orqali zamonaviy o'qituvchilar doimiy o'zgaruvchan dunyoda dolzarb bo'lib qolishi mumkin. Zamonaviy pedagog shunchaki o'qituvchidan ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Undan har xil kasbiy va shaxsiy fazilatlarni o'z ichiga olgan har tomonlama rivojlangan shaxs bo'lishi talab qilinadi. Zamonaviy o'qituvchi o'zi o'qitadigan fan bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lishi kerak. Bu materialni chuqur tushunish, uni aniq tushuntira olish va talabalar bilimini baholash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, zamonaviy pedagog o'z o'quvchilari uchun qiziqarli ta'lim muhitini yarata olishi kerak. Bu ta'lim tajribasini oshirish uchun onlayn vositalar va interaktiv tadbirlar kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Zamonaviy o'qituvchi o'z o'quvchilari bilan yaxshi munosabatda bo'lishi kerak. Bu ular bilan samarali muloqot qilish, ularning shaxsiy ehtiyojlarini tushunish va qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq ko'rsatish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Qolaversa, zamonaviy o'qituvchi o'z o'quvchilari bilan munosabatlarni o'rnatishga qodir bo'lishi va ularni o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga unday olishi kerak. Zamonaviy o'qituvchi ham mukammal tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu o'z ish yukini rejalashtirish va boshqarish qobiliyatini, shuningdek, talabalarning ish yukini o'z ichiga oladi. Qolaversa, zamonaviy o'qituvchi

muammoni hal qilishda mukammal ko'nikmalarga ega bo'lishi, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tez va samarali hal qila olishi kerak. Nihoyat, zamonaviy pedagog o'z kasbiy mahoratini yuqori darajada namoyon eta olishi kerak. Bu o'z vaqtida, ishonchli va professional ko'rinishga ega bo'lishni o'z ichiga oladi. Qolaversa, zamonaviy pedagog ijobiy munosabatda bo'lishi va har qanday qiyin vaziyatlardan xotirjamlik bilan chiqa olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Solidjonov, D. Z. O. (2021). The impact of the development of internet technologies on education at pandemic time in Uzbekistan. In СТУДЕНТ ГОДА 2021 (pp. 108-110).
2. Askarova, D. I. (2022). The Role Of Folk Pedagogy In The Development Of Creativity Of Students Of Higher Educational Institutions. Oriental Journal of Social Sciences, 2(02), 89-96.
3. Kushakova, G. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotini shakllantirishning nazariy va pedagogik asoslari. Maktabgacha taъlim journali, 3(3).
4. Solidjonov, D. Z. (2021). The impact of social media on education: advantage and disadvantage. Экономика и социум, (3-1), 284-288.
5. Azimova T. Pedagogik-psixologik tashxis va uning o'quv jarayonidagi ahamiyati. -Toshkent. 2017.